

**ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЗЕМЛЯНОГО
ПОЛОТНА И МЕТОДЫ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ****THE CAUSES OF MALFUNCTIONS OF THE ROADBED AND METHODS
OF THEIR DIAGNOSIS****КРАСНЫХ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА,***Российский университет транспорта.***ЗЕМСКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,***Российский университет транспорта.***ЧАЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА,***кандидат технических наук, доцент,**Российский университет транспорта.***KRASNYKH SVETLANA YURYEVNA,***Russian University of Transport.***ZEMSKOV ANDREY VICTOROVICH,***Russian University of Transport.***CHALOVA MARGARITA YURYEVNA,***candidate of technical sciences, associate professor,**Russian University of Transport.*

В работе рассматриваются некоторые дефекты и деформации земляного полотна, а также выявляются причины их возникновения. Охарактеризованы процессы возникновения таких дефектов, как расползание насыпи, сдвиг (сползание) насыпи или ее нижней части по наклонному основанию, балластные корыто, ложе, мешок и гнезда. Приведены современные диагностические комплексы, рассмотрен метод георадиолокации и системы пространственного сканирования. Сделан вывод о важности наличия объективной информации о текущем состоянии верхнего и нижнего строения пути для обеспечения бесперебойной эксплуатации и технической надежности железнодорожного пути.

The paper examines some defects and deformations of the roadbed, as well as identifies the causes of their occurrence. The processes of occurrence of defects such as spreading of the embankment, shifting (sliding) of the embankment or its lower part along an inclined base, ballast troughs, beds, bags and nests are characterized. Modern diagnostic complexes are presented, the method of georadiolocation and spatial scanning systems are considered. It is concluded that it is important to have objective information about the current state of the upper and lower structure of the track to ensure uninterrupted operation and technical reliability of the railway track.

Ключевые слова: *земляное полотно, деформация, дефекты, причины, метод георадиолокации, система пространственного сканирования.*

Key words: *roadbed, deformation, defects, causes, georadiolocation method, spatial scanning system.*

Земляное полотно служит непрерывной опорой для верхнего строения пути. В процессе эксплуатации в земляном полотне могут возникать и накапливаться дефекты, деформации. В результате снижается устойчивость земляного полотна, оно под действием

нагрузок начинает деформироваться, что приводит, в свою очередь, к деформациям верхнего строения пути, нарушению безопасности движения поездов [4, с. 155]. Поэтому к земляному полотну определяются основные требования – постоянная, надежная его устойчивость, прочность в любых погодных условиях при установленной нагрузке для подвижного состава, долговечность.

Деформации земляного полотна возникают при недостаточной несущей способности грунтов, несоответствии мощности верхнего строения пути нагрузкам от подвижного состава, при недостаточной защите грунтов земляного полотна от неблагоприятных воздействий климатических и инженерно-геологических факторов (оползней, селей, наводнений).

Дефекты земляного полотна являются следствием недоработок при проектировании земляного полотна, его защитных и укрепительных сооружений, нарушений технологии строительства и временной эксплуатации железнодорожных линий, неудовлетворительного текущего содержания и ремонтов железнодорожного пути.

В России протяженность участков с дефектным и деформирующимся земляным полотном составляет 6,9 % от общей протяженности главных путей. Наиболее часто встречаются зауженная ширина откоса, осадки основания земляного полотна и пучинные участки – суммарно на них приходится более 65% общей протяженности дефектного и деформирующегося полотна. При этом распределение дефектных участков по сети крайне неравномерно. Наихудшее положение дел отмечается на Дальневосточной дороге, на которую приходится более 29% общей длины дефектного земляного полотна. Кроме того, непростая обстановка сложилась на Северной, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Сахалинской и Северо-Кавказской магистралях, что объясняется сложными климатическими условиями эксплуатации или геологическими особенностями. Меньше всего дефектных и деформирующихся участков на Приволжской, Юго-Восточной и Западно-Сибирской дорогах [3].

Чтобы земляное полотно было прочным, устойчивым, надежным, долговечным, все поверхности земляного полотна, устройств при нем и полосы отвода должны быть спланированы и защищены так, чтобы вода нигде не застаивалась и был бы обеспечен максимальный ее отток в стороны или специальные водоотводные сооружения при минимальной впитываемости в грунт, а текущая вода не размывала бы откосы и основания.

Низкое качество содержания земляного полотна при содержании и ремонтах железнодорожного пути приводит к перерастанию мелких повреждений в опасные деформации, приводящие к небезопасному движению поездов, поэтому при организации и выполнению работ по содержанию земляного полотна следует руководствоваться инструкцией по содержанию земляного полотна железнодорожного пути № ЦП-544.

Образованию и развитию деформаций основной площадки способствует:

- Неудовлетворительное текущее содержание пути: наличие расстройств стыков, сбитой рихтовки, толчков, увеличенных междушпальных ящиков, являющиеся причиной дополнительно ударно-динамических нагрузок;
- Увлажнение грунтов земляного полотна из-за неудовлетворительного содержания балластной призмы, земляного полотна и водоотводных сооружений;
- Недостаточная толщина балластного слоя и его низкое качество, недостаточное количество и нарушение эпюр шпал.

Расползание насыпи (рис. 1) происходит вследствие сооружения насыпи из переувлажненных глинистых или пылеватых грунтов; отсыпки насыпи в зимнее время с повышенным содержанием мерзлых комьев; недостаточного уплотнения грунта при строительстве; разжижения плавунных грунтов тела насыпи при воздействии на нее поездной нагрузки; переувлажнение поверхностными водами тела насыпи, сооруженной из пересушенных недоуплотненных грунтов; накопление влаги в балластных ложах, мешках, гнездах [2; 8].

Рис. 1. Расползание насыпи:

1 – построечный поперечный профиль насыпи; 2 – поперечный профиль насыпи после деформации; 3 – основание насыпи

На участках с такими деформациями наблюдаются неравномерные просадки рельсовых нитей с возникновением перекосов и толчков; искажение очертаний откосов с их выпучиванием и образованием трещин на поверхности, оседания обочин; постепенное оседание верхнего строения пути.

При сдвиге (сползание) насыпи (рис. 2) происходит смещение рельсовой колеи в направлении передвижения насыпи (вниз по косогору); просадки пути; возникновение продольных трещин в насыпи (по бровкам, на откосах); появление бугров выпирания грунтов у основания откосов с низовой стороны [2; 8].

Рис. 2. Сдвиг (сползание) насыпи или ее низовой части по наклонному основанию:

1 – поперечный профиль сместившейся насыпи; 2 – ось сместившейся насыпи; 3 – построечное положение оси насыпи; 4 – построечный поперечный профиль насыпи; 5 – уширение насыпи, необходимое для обеспечения устойчивости балластной призмы; 6 – наклонное основание насыпи

Сдвиг возникает при неправильной подготовке косогорного основания насыпи во время строительства; неудовлетворительном отводе поверхностных и грунтовых вод от основания насыпи; наличии наклонно расположенных и разжиженных верхних слоев грунта в основании насыпи; наклоне минерального дна болота, на которое опирается насыпь [2; 8].

Балластные углубления (корыта, мешки, гнёзда, ложе) (рис. 3,4) появляются из-за того, что давление, передаваемое на грунт основной площадки при проходе подвижного состава, превышает его несущую способность. Чаще всего балластные корыта и ложа зарождаются во время строительства железнодорожного пути при недостаточном уплотнении грунта основной площадки, при движении поездов по незабалластированному пути. Балластные мешки и гнёзда образуются вследствие неправильного расположения разнородных грунтов при со-

оружении земляного полотна, постройке вторых (дополнительных путей), неудовлетворительного текущего содержания пути в течение длительного времени на участках с пучинами, сезонными разжижениями грунтов [2].

Рис. 3. Балластное корыто (а) и ложе (б):

1 – балластное корыто; 2 – балластный слой; 3 – глинистый грунт; 4 – контакт балласта и глинистых грунтов; 5 – балластное ложе

Рис. 4. Балластные мешок и гнезда:

1 – балластный мешок; 2 – построечный поперечный профиль; 3 – выпор грунта вследствие образования балластного мешка; 4 – глинистые грунты; 5 – контакт балласта и глинистых грунтов; 6 – балластные гнезда

На участках с такими дефектами наблюдаются просадки пути, характеризующиеся быстропротекающими неравномерными оседаниями и сдвигами рельсовой колеи, разжижением глинистого грунта с выплесками из-под шпал, выдавливанием масс этого грунта на поверхность с образованием бугров выпирания по оси пути, на обочинах или в междупутье или смещением откосов кюветов [2].

Пучины представляют собой искажения положения рельсовых нитей в продольном и поперечном профилях в виде пучинных горбов, пучинных впадин и пучинных перепадов. Пучины образуются вследствие сезонного промерзания грунтов и льдообразования в зоне промерзания [5].

В зависимости от пучащегося слоя пучины бывают балластные и грунтовые.

Весенние пучинные просадки – интенсивное нарастание местных искажений рельсовой колеи в продольном и поперечном профилях в результате осадок оттаивающих грунтов зем-

ляного полотна под поездными нагрузками на участках с пучинными горбами или большим равномерным пучением (как правило, более 40-50 мм) [7].

Весенние пучинные просадки образуются по причине резкого снижения несущей способности оттаивающих грунтов на участках с интенсивным пучением, неудовлетворительно отвода грунтовых и поверхностных вод, неравномерного оттаивания грунта вдоль пути и под разными рельсовыми нитями, а также интенсивных атмосферных осадков [7].

В настоящее время для определения состояния балластного слоя и земляного полотна на железных дорогах РФ используются различные инженерные и геофизические методы, а также их комплексы. Такой подход применяется при обследовании локальных участков пути. При обследовании протяженных участков в нашей стране и за рубежом применяется метод георадиолокации, реализуемый программно-аппаратными комплексами, установленными на подвижных экипажах. Метод позволяет выполнять диагностику балластного слоя и основной площадки земляного полотна в скоростном режиме и не требует контакта измерительной аппаратуры с исследуемой средой. Данные, полученные методом георадиолокации, позволяют выявить опасные для дорожного полотна процессы в их зачаточном состоянии, своевременно их нейтрализовать и принять необходимые меры для стабилизации земляной насыпи [1].

Сегодня на железных дорогах России эксплуатируются диагностические поезда «ИНТЕГРАЛ» и «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ», «ЭРА», а также самоходные комплексы «СЕВЕР-ИНТЕГРАЛ» и «ПИОНЕР-ИНТЕГРАЛ».

С помощью георадарного зондирования определяются толщина и загрязненность балластного слоя, участки с покрытиями из геотекстиля и пенополистирола, выявляются инородные тела в балласте и земляном полотне (крупные камни, кабели, засыпанные рельсы и шпалы), места с повышенной влажностью и пониженной плотностью грунта. Результаты исследований отображаются на радарограмме (рис. 5).

Рис. 5. Радарограмма участка деформирующейся насыпи на подходах к мосту

На радарограмме четко видны границы и толщина слоев грунтов насыпи и балластного слоя.

Современные диагностические комплексы оснащены системой пространственного сканирования и видеонаблюдения для контроля геометрических параметров балластной призмы и земляного полотна: ширины плеча балластной призмы, ширины основной площадки и обочины земляного полотна, крутизны откосов (рис. 6).

Рис. 6. Графики поперечного профиля земляного полотна

Таким образом, бесперебойную эксплуатацию и техническую надежность железнодорожного пути можно обеспечить при наличии объективной информации о текущем состоянии верхнего и нижнего строения пути [6].

Применение метода георадиолокации вызывает ряд проблем, решение которых требует разработки новых теоретических подходов [6].

Нарушение Правил прокладки кабелей в земляном полотне может привести к оползанию откосов насыпей, выемок и другим деформациям.

При очистке кюветов с применением кюветоочистительных путевых машин, таких как МКТ-500, МКТ-1П, СЗП-600, нарушаются размеры и формы поперечного сечения и продольного уклона дна кюветов. Это приводит к деформации земляного полотна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АО «Фирма Твема» URL: <https://www.tvema.ru/642> (дата обращения: 05.05.2024).
2. Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного пути, № ЦП-544 / Меганорм. Система нормативных документов. URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293853/429385316-9.htm> (дата обращения: 05.05.2024).
3. Проблемы из-под рельсов / газета «Гудок». 2007. URL: <https://gudok.ru/newspaper/?ID=73-6433&archive=2007.11.06> (дата обращения: 05.05.2024).
4. Путевые машины: учебник / Под ред. М.В. Поповича, В.М. Бугаенко. М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2009. 820 с.
5. Трошко И.В., Чалова М.Ю., Честнова А.А. Неисправности земляного полотна и способы устранения // Высокие технологии в строительном комплексе. 2021. №2. С. 169-174.
6. Шаповалов В.Л. Диагностика балластного слоя и земляного полотна железных дорог методом георадиолокации: автореф. дис. ... докт. техн. наук. Ростов-на-Дону, 2022. 40 с.
7. Шкодюк В.И., Григорьев П.А. Методы устранения дефектов и деформаций основной площадки земляного полотна // Наука, техника и образование. 2023. №1. С. 38-42.

8. StudFiles Файловый архив студентов. URL: <https://studfile.net/preview/5944333/page:18> (дата обращения: 05.05.2024).

© *Красных С.Ю., Земсков А.В., Чалова М.Ю., 2024.*